

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI PADA UMKM DEDI TANI**Henny Yulsiati¹, Sonia²**^{1,2}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email Korespondensi : henny.yulsiati@polsri.ac.id

Abstrak

This social service is entitled "Design of Cash Sales Accounting Information System at UMKM Dedi Tani". UMKM Dedi Tani is a type of business that operates in the field of fertilizer and pesticide trading. This report aims to design and implement a computerized cash sales accounting information system based on Microsoft Access at UMKM Dedi Tani, in order to make it easier for UMKM to find out the amount of revenue based on the type of product and the amount of cash received from these cash sales. The author collects primary data obtained from interviews with employees regarding the sales accounting system that has been implemented at this time. The Dedi Tani UMKM cash accounting information system has several weaknesses such as manual recording which is no longer effective as many buyers, difficulty in making sales recaps, difficulty knowing exactly which types of goods have increased sales and provide high profits and which goods have decreased and provide low profits. Finally, the author concludes that the design of the Dedi Tani UMKM cash sales accounting information system application goes through the stages of analyzing the old system with designing a new computerized system, designing applications, and testing application results that have outputs in the form of a new system.

Keywords: Accounting Information System, and Microsoft Access

Abstract

Pengabdian ini berjudul "Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai pada UMKM Dedi Tani". UMKM Dedi Tani ialah jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan pupuk dan pestisida. Laporan ini memiliki tujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi akuntansi penjualan tunai terkomputerisasi berbasis Microsoft Access pada UMKM Dedi Tani, agar dapat memudahkan UMKM untuk mengetahui jumlah pendapatan berdasarkan jenis produk dan jumlah uang tunai yang diterima dari penjualan tunai tersebut. Penulis mengumpulkan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan dengan karyawan mengenai sistem akuntansi penjualan yang telah diterapkan saat ini. saat ini. Sistem informasi akuntansi penjualan tunai UMKM Dedi Tani memiliki beberapa kelemahan seperti pencatatan secara manual yang sudah tidak efektif lagi karena banyaknya pembeli kesulitan dalam membuat rekap penjualan, kesulitan mengetahui secara pasti jenis barang yang mana yang mengalami peningkatan penjualan dan memberikan keuntungan yang tinggi dan barang mana yang mengalami penurunan dan memberikan keuntungan yang rendah. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa perancangan aplikasi sistem informasi akuntansi penjualan tunai UMKM Dedi Tani melalui tahapan tahapan menganalisis sistem lama dengan merancang sistem baru yang terkomputerisasi perancangan aplikasi, dan pengujian hasil aplikasi yang memiliki output berupa sistem yang baru.

Keywords: Accounting Information System, and Microsoft Access

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi kini mengalami perkembangan yang amat pesat, maka menuntut perusahaan untuk mampu bersaing lebih baik lagi dari perusahaan lain, dalam persaingan bisnisnya perusahaan harus mampu mengiringi perkembangan teknologi untuk kemajuan perusahaannya. Persaingan antar bisnis menjadi semakin ketat karena dalam dunia bisnis dituntut untuk meningkatkan mutu kerja, mutu, kreativitas, pelayanan, serta kesesuaian data. Untuk itu dibutuhkan teknologi sistem informasi yang baik sekaligus tepat, hal ini dikarenakan sistem informasi yang baik dan tepat dapat menghasilkan informasi yang efektif dan akurat.

Sistem informasi akuntansi ialah sistem yang bisa mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta memproses data untuk menciptakan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur serta instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal serta Langkah-langkah keamanan.(Romney & Steinbart, 2018).

Sistem informasi akuntansi yang memproses semua kegiatan bisnis perusahaan harus dikembangkan dengan mengadaptasi teknologi supaya kelemahankelemahan pada sistem yang lama dapat diperbaiki. adapun bagian sistem informasi akuntansi yang harus diperbaiki yaitu sistem informasi akuntansi penjualan, karena sistem informasi akuntansi penjualan merupakan aktivitas utama perusahaan dalam menghasilkan laba.

Sistem informasi akuntansi penjualan diperlukan oleh perusahaan untuk mengolah data mulai dari melaksanakan input, proses, sampai menciptakan output berupa laporan yang dibutuhkan oleh manajemen serta pihak-pihak berkepentingan lainnya salah satunya yaitu laporan penjualan tunai. Penjualan tunai merupakan transaksi yang sering terjadi dalam kegiatan operasional suatu perusahaan, proses penjualan tunai yang efisien akan mempercepat arus kas perusahaan dan meningkatkan likuiditas. Namun, tanpa sistem yang tepat, proses penjualan tunai dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, dan sulitnya melakukan analisis terhadap data penjualan, hal ini dapat merugikan perusahaan. Dengan demikian dibutuhkan pengembangan sistem dengan memanfaatkan teknologi agar perusahaan bisa ikut bersaing sesuai zaman serta hasil dari pemanfaatan teknologi ini besar harapannya bisa memberi informasi yang akurat.

UMKM Dedi Tani merupakan usaha milik bapak Dedi Irawan yang beralamat di Dusun 1, Desa Terate, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. UMKM ini merupakan usaha yang bergerak dibidang perdagangan pupuk dan pemberantas hama. UMKM Dedi Tani masih melakukan pencatatan penjualan secara manual, hal ini dapat menyebabkan resiko terjadinya salah catat dan keliru dalam menghasilkan laporan keuangan. Sistem penjualan tunai yang dilakukan oleh UMKM tersebut hanya menggunakan dokumen berupa nota penjualan yang kemudian direkap melalui Microsoft Excel. Namun, sering terjadi kesalahan dalam penulisan harga dan nama barang pada nota serta pencatatan pada Microsoft Excel pun dilakukan dengan menginput datanya satu persatu dengan demikian memerlukan waktu yang cukup lama. Kondisi penjualan pada UMKM Dedi Tani terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

berdasarkan hasilwawancara yang penulis lakukan bersama pemilik UMKM Dedi Tani, penulis mendapatkan informasi bahwa pemilik UMKM belum mengetahui dengan pasti mengenai jenis barang mana yang mengalami kenaikan penjualan dan memberikan laba yang tinggi serta barang mana yang mengalami penurunan dan memberikan laba yang rendah, dikarenakan stok barang yang terlalu banyak. Oleh sebab

itu, penulis memilih untuk melaksanakan perancangan sistem dengan menggunakan Microsoft Access, agar dapat membantu perusahaan untuk mengetahui jenis barang mana yang mengalami kenaikan penjualan dan memberikan laba yang tinggi serta barang mana yang mengalami penurunan dan memberikan laba yang rendah. Dengan adanya perancangan ini, maka perusahaan dapat mengambil keputusan untuk melanjutkan penjualan atau tidak terhadap barang yang mengalami penurunan penjualan.

2. METODE

2.1 Objek Penelitian

UMKM Dedi Tani ialah usaha milik bapak Dedi Irawan yang beralamat di Dusun 1, Desa Terate, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. UMKM ini ialah usaha yang bergerak di bidang perdagangan pupuk serta pemberantas hama.

2.2 Teknik Pengumpulan data dan Sumber data

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan yakni (1) Teknik wawancara, ialah penulis melangsungkan tanya jawab secara langsung dengan pemilik UMKM Dedi Tani. Penulis mendapatkan informasi bahwa UMKM Dedi Tani ini masih melakukan sistem penjualan secara manual dengan melakukan pencatatan pada nota yang kemudian diinput satu persatu kedalam Microsoft Excel, serta pihak UMKM tidak mengetahui jenis barang mana yang mengalami peningkatan atau penurunan penjualan. (2) Teknik observasi, yakni dengan melangsungkan pengamatan serta peninjauan langsung terhadap UMKM Dedi Tani. dan (3) Studi Kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan serta beragam sumber bacaan lain yang memiliki hubungan dengan sistem informasi akuntansi.

Sumber data di penelitian ini ialah data primer serta data sekunder yang didapatkan melalui UMKM Cahaya Damai Plastik. Data primer berbentuk hasil wawancara secara langsung dengan pimpinan atau pegawai dari UMKM mengenai sistem akuntansi penjualannya, data sekunder berupa data profil perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas UMKM Dedi Tani, daftar nama barang serta harga jual yang didapatkan oleh perusahaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai pada UMKM Dedi Tani

Sistem Informasi Akuntansi yang dijalankan oleh UMKM Dedi Tani masih menggunakan cara manual yaitu mencatat setiap transaksi pada nota dan dari 29 pencatatan transaksi tersebut digunakan sebagai rekapan penjualan yang nantinya akan diberikan kepada pemilik usaha. Mengacu pada hasil wawancara yang dilaksanakan penulis dengan pemilik UMKM Dedi Tani ada sejumlah kelemahan yang terdapat di sistem akuntansi penjualan tunai yang kini UMKM Dedi Tani gunakan antara lain: (1) Pencatatan transaksi penjualan menggunakan nota sering terjadi kesalahan seperti kesalahan penjumlahan penjualan, kesalahan memasukkan harga dan kesalahan menuliskan barang yang dipesan oleh pelanggan. (2) Rekapan transaksi penjualan yang berasal dari nota

penjualan sering terlewat atau tidak terinput pada Microsoft Excel sehingga menyebabkan kekeliruan dalam pencatatan laporan penjualan yang berupa rekapan penjualan. (3) Kurang cepatnya pelayanan transaksi penjualan yang dilakukan oleh bagian penjualan karena nota masih ditulis manual dan transaksi penjualan harus diinput satu persatu – satu (4) Banyaknya jenis barang yang dijual, membuat pemilik sulit untuk mengetahui jenis barang mana yang paling diminati serta barang mana yang kurang diminati oleh konsumen.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan diatas, maka penulis menyarankan kepada pemilik UMKM Dedi Tani untuk melakukan pengembangan sistem yang semula manual menjadi terkomputerisasi. Dengan menggunakan sistem terkomputerisasi, dapat membantu pencatatan transaksi penjualan yang lebih cepat dan tepat serta UMKM Dedi Tani dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat terhadap produk yang diperjualbelikan. UMKM Dedi Tani diharapkan terus maju dan berkembang dalam menjalankan usahanya serta bisa terus bersaing dalam dunia bisnis.

3.2 Komponen Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai pada UMKM Dedi Tani

Sejumlah komponen yang diperlukan pada perancangan sistem informasi akuntansi persediaan pada UMKM Cahaya Damai Plastik meliputi:

1. User
2. Prosedur
3. Perangkat Lunak (*Software*)
4. Perangkat Keras (*Hardware*)
5. Basis Data

3.3 Desain Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan pada UMKM Dedi Tani

Di bawah ini ialah perancangan sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada UMKM Dedi Tani, yang mencakup perancangan tabel, query, form dan report.

1. Perancangan Tabel

Tabel merupakan objek terpenting di dalam database karena tabel menyimpan semua informasi atau data. Adapun tabel yang ada pada sistem akuntansi penjualan tunai pada UMKM Dedi Tani. Sejumlah tabel yang diperlukan pada perancangan ini meliputi:

- Tabel Data Barang
- Tabel Pelanggan
- Tabel Transaksi
- Tabel Transaksi Detail
- Tabel User

2. Perancangan Query

Query merupakan permintaan informasi atau pertanyaan tertentu dari sebuah data base yang ditulis dalam format tertentu yang memiliki fungsi untuk mengakses dan menampilkan data pada sistem database. Query yang dibutuhkan dalam perancangan ini sebagai berikut:

- Query Laporan Penjualan
- Query Laporan Penjualan Per Tanggal
- Query Transaksi Penjualan Per Produk

- Query Faktur
 - Query Transaksi
 - Query Laporan Produk Per Transaksi
 - Query Laporan Per Transaksi
3. Perancangan Form
- Form atau formulir dirancang sebagai menu aplikasi supaya data bisa dilihat, diubah, serta diisi secara bersamaan. Form yang diperlukan dalam perancangan ini meliputi:
- Form *Login*
 - Form Menu Utama
 - Form Barang
 - Form Pelanggan
 - Form Transaksi
 - Form Cetak Laporan
 - Form Cetak laporan Per Kriteria
 - Form Pengguna
4. Perancangan Report
- Report atau laporan pada Microsoft Access dibuat untuk menampilkan output dari program aplikasi penjualan tunai agar dapat dianalisis sehingga informasi yang dibutuhkan dapat dipahami dan siap dicetak. *Output* yang dihasilkan dalam perancangan ini sebagai berikut:
- Faktur Penjualan
 - Laporan Penjualan Tunai Januari 2024
 - Laporan Jumlah Produk Keluar Per Hari Bulan Januari 2024
 - Laporan Jumlah Produk Per Transaksi
 - Laporan Produk Keluar Per Quantity Harian Bulan Januari 2024
 - Laporan Jumlah Penjualan Harian Bulan Januari 2024

3.4 Pengujian Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Pada UMKM Dedi Tani

Sesudah melaksanakan perancangan aplikasi sistem informasi akuntansi penjualan telah tuntas, maka diperlukan pengujian atas aplikasi untuk melihat apakah aplikasi telah layak untuk dipakai atau belum. Pengujian ini untuk memeriksa apakah terdapat kekurangan atau masalah yang mungkin muncul ketika menggunakan aplikasi. Penulis membuat contoh kasus untuk menguji aplikasi sistem informasi akuntansi penjualan yang dibuat di bawah ini:

1. *Login*

Sebelum masuk ke aplikasi, karyawan terlebih dahulu memasukkan username dan password. Dalam pengujian ini, karyawan yang *bertugas* untuk menginput data akan membutuhkan username serta password.

Gambar 3.1 Form Login

Reset password digunakan ketika user (pengguna) lupa dengan kata sandi yang dimiliki, pengguna dapat memasukkan username dan kemudian memasukkan password yang baru. Berikut tampilannya :

Gambar 3.2 Form Login Reset Password

2. Input data Barang

Ketika login telah berhasil dilakukan, tahap pengujian input barang dapat dilakukan dengan mengisi kode barang, nama barang, harga beli barang, harga jual barang, serta satuan. Lalu klik simpan.

Gambar 3.3 Form Input data Barang

3. Input Data Pelanggan

Tahap Pengujian input data pelanggan digunakan untuk mengisi data pelanggan dengan mengisi kode pelanggan, nama pelanggan dan alamat pelanggan. Lalu klik simpan.

Input Data Pelanggan

Kode Pelanggan: 01

Nama Pelanggan: Bobi

Alamat: Desa Terusan Menang

Buttons: Data Baru, Simpan Data, Hapus Data, Tutup

Gambar 3.3 Data pelanggan

4. Input Transaksi Penjualan

Tahap Pengujian Form transaksi penjualan dipergunakan untuk menginput transaksi penjualan dengan cara mengisi: Kode Transaksi, Tanggal Transaksi, Kode Pelanggan. Saat transaksi penjualan selesai di input, faktur penjualan dan surat jalan akan tersimpan di penyimpanan komputer, faktur dapat langsung dicetak jika dibutuhkan

Input Transaksi Penjualan

Kode Transaksi: 1

Tanggal Transaksi: 01/01/2024

Kode Pelanggan: 01

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga	Total
001	Fungsida Antracol 70Wf	1	250 gram	Rp41.000,00	Rp41.000,00
002	Gandasil D	3	100 gram	Rp9.000,00	Rp27.000,00
015	Gramoxone 276 SL	1	500 ml	Rp43.000,00	Rp43.000,00

Total Belanja: Rp111.000,00

Bayar: Rp115.000,00

Kembalian: Rp4.000,00

Buttons: Data Baru, Simpan Data, Hapus Data, Cetak, Tutup

Gambar 3.4 Form Transaksi Penjualan

Faktur Penjualan

Kode Transaksi: 1

Kode Pelanggan: 01

Nama Pelanggan: Bobi

Tanggal Transaksi: 01/01/2024

Kode Barang	Nama Barang	Harga	Jumlah	Satuan	Total
001	Fungsida Antracol 70WP	Rp41.000,00	2	250gram	Rp82.000,00
002	Gandasil D	Rp9.000,00	3	100 gram	Rp27.000,00
015	Gramoxone 276 SL	Rp43.000,00	4	500 ml	Rp172.000,00

Total Seluruhnya: Rp281.000,00

Desa Terate, Hotmat kami, 2024

UMKM DEDI TANI

Gambar 3.5 Faktur Penjualan

- Laporan Jumlah produk keluar per hari Bulan Januari 2024
Laporan ini akan muncul apabila user menginput nama barang, tanggal awal dan tanggal akhir pada Form cetak laporan per kriteria lalu user mengklik tombol per transaksi. Berikut gambar dari laporan tersebut:

Laporan Jumlah Produk Keluar Per hari Bulan Januari 2024 UMKM DEDI TANI		
Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Transaksi
001	Fungisida Antracol 70WP	71
002	Gradasil D	39
003	Marshal 200 EC	67
004	GibGro 10 SP	43
005	Decis 25 EC	28
006	Furadan 3 GR	31
007	Gandasil B	41
008	Gandasil B	29
009	Decis 25 EC	32
010	Decis 25 EC	22

Gambar 3.6 Laporan Jumlah produk keluar per hari Bulan Januari 2024

- Laporan Produk Keluar Per Tanggal Bulan Januari 2024
Laporan ini akan muncul apabila user menginput nama barang, tanggal awal dan tanggal akhir pada Form cetak laporan per kriteria lalu user mengklik tombol per transaksi. Berikut gambar dari laporan tersebut:

Laporan Produk Keluar Per tanggal Januari 2024	
Fungisida Antracol 70WP	
001	
Tanggal Transaksi	Jumlah Transaksi Per Produk
01/01/2024	1
02/01/2024	3
03/01/2024	2
06/01/2024	1
07/01/2024	3
08/01/2024	5
09/01/2024	7
10/01/2024	2
11/01/2024	2

Gambar 3.7 Laporan Produk Keluar Per Tanggal Bulan Januari 2024

- Laporan Produk Keluar Per Quantity Harian Bulan Januari 2024
Laporan ini akan muncul saat user mengisi nama barang, tanggal awal dan tanggal akhir pada Form cetak laporan per kriteria lalu user mengklik tombol print. Berikut gambar dari laporan tersebut:

Tanggal	Kode Transaksi	Jumlah	Satuan	Harga	Total
01/01/2024	1	2	250gram	Rp41.000,00	Rp82.000,00
02/01/2024	23	1	250gram	Rp41.000,00	Rp41.000,00
	29	5	250gram	Rp41.000,00	Rp205.000,00
	36	6	250gram	Rp41.000,00	Rp246.000,00
03/01/2024	51	5	250gram	Rp41.000,00	Rp205.000,00
	44	10	250gram	Rp41.000,00	Rp410.000,00
06/01/2024	104	2	250gram	Rp41.000,00	Rp82.000,00
07/01/2024	131	4	250gram	Rp41.000,00	Rp164.000,00
	116	5	250gram	Rp41.000,00	Rp205.000,00
	127	2	250gram	Rp41.000,00	Rp82.000,00

Gambar 3.8 Laporan Produk Keluar Per Quantity Harian Bulan Januari 2024

- Laporan Jumlah Penjualan Harian Bulan Januari 2024
laporan seluruh penjualan, laporan ini akan muncul apabila user memasukkan tanggal awal dan tanggal akhir pada Form cetak laporan lalu user mengklik tombol print. Berikut gambar dari laporan tersebut:

Tanggal	Kode Transaksi	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga	Total
31/01/2024	635	Decis 25 EC	2	50 ml	Rp17.000,00	Rp34.000,00
	635	Fujisan 400 EC	2	500 ml	Rp85.000,00	Rp170.000,00
	635	Mahkota Borat	3	1 kg	Rp27.000,00	Rp81.000,00
	636	PUPUK NPK MULTARA	2	1 kg	Rp19.500,00	Rp39.000,00
	637	PUPUK GROWMORE	2	100 gram	Rp25.000,00	Rp50.000,00
	637	Srikandi 180/20 OD	1	100 ml	Rp134.500,00	Rp134.500,00
	638	Mahkota Borat	5	1 kg	Rp27.000,00	Rp135.000,00
	639	Fungisida Antracol 70WP	1	250gram	Rp41.000,00	Rp41.000,00
	639	Swallow 80 WP	2	1 kg	Rp39.500,00	Rp79.000,00
	639	Srikandi 180/20 OD	1	250 ml	Rp330.500,00	Rp991.500,00
	640	Mastofol Tristar	2	500 ml	Rp75.500,00	Rp151.000,00
	640	Octave 50 WP	2	250 gram	Rp119.000,00	Rp238.000,00
	640	BroadPlus 77 WP	5	40 gram	Rp11.000,00	Rp55.000,00
	641	Sumo 50 EC	5	80 ml	Rp19.000,00	Rp95.000,00
	641	Marshal 200 EC	6	100 ml	Rp21.500,00	Rp129.000,00
	642	Takeover 505 SL	2	500 ml	Rp33.500,00	Rp67.000,00
	642	Mastofol Tristar	1	500 ml	Rp75.500,00	Rp75.500,00
	642	Fungisida Antracol 70WP	5	250gram	Rp41.000,00	Rp205.000,00
	642	Sumo 50 EC	1	80 ml	Rp19.000,00	Rp19.000,00

Gambar 3.9 Laporan Jumlah Penjualan Harian Bulan Januari 2024

9. Laporan Penjualan Tunai Januari 2024

Laporan seluruh penjualan, laporan ini akan muncul apabila user mengklik tombol print semua pada Form cetak laporan. Berikut gambar dari laporan tersebut

Laporan Penjualan Tunai Januari 2024							
UMKM DEDI TANI							
Tanggal Transaksi	Kode Transaksi	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga	Total
31/01/2024	640	054	BroadPlus 77 WP	5	40 gram	Rp11.000,00	Rp55.000,00
31/01/2024	640	025	Mastofol Tristar	2	500 ml	Rp75.500,00	Rp151.000,00
31/01/2024	640	033	Octave 50 WP	2	250 gram	Rp119.000,00	Rp238.000,00
31/01/2024	641	003	Marshal 200 EC	6	100 ml	Rp21.500,00	Rp129.000,00
31/01/2024	641	047	Sumo 50 EC	5	80 ml	Rp19.000,00	Rp95.000,00
31/01/2024	642	049	Takeover 505 SL	2	500 ml	Rp33.500,00	Rp67.000,00
31/01/2024	642	047	Sumo 50 EC	1	80 ml	Rp19.000,00	Rp19.000,00
31/01/2024	642	025	Mastofol Tristar	1	500 ml	Rp75.500,00	Rp75.500,00
31/01/2024	642	001	Fungisida Antracol 70WP	5	250gram	Rp41.000,00	Rp205.000,00
31/01/2024	644	022	Leili 2000	5	250 ml	Rp50.500,00	Rp252.500,00
31/01/2024	645	057	Krenacid 250 EC	1	100 ml	Rp20.500,00	Rp20.500,00
31/01/2024	646	063	PULUK GROWMORE	2	100 gram	Rp25.000,00	Rp50.000,00
31/01/2024	646	066	Senggol Modot	5	150 gram	Rp35.000,00	Rp175.000,00
31/01/2024	646	070	Andalan 400SC	2	100 ml	Rp112.500,00	Rp225.000,00
31/01/2024	647	007	Gandasil B	10	100 gram	Rp10.000,00	Rp100.000,00
31/01/2024	647	047	Sumo 50 EC	5	80 ml	Rp19.000,00	Rp95.000,00
31/01/2024	647	064	MKP CAIR	6	1 liter	Rp30.000,00	Rp180.000,00
31/01/2024	648	007	Gandasil B	12	100 gram	Rp10.000,00	Rp120.000,00
31/01/2024	648	036	Kamikaze 371 EC	3	100 ml	Rp45.000,00	Rp135.000,00

Gambar 3.10 Laporan Penjualan Tunai Januari 2024

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada UMKM Dedi Tani yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UMKM Dedi Tani memerlukan sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang terkomputerisasi agar pencatatan transaksi penjualan lebih efisien, akurat dan mendukung dalam pengambilan keputusan.
2. Perancangan sistem informasi akuntansi penjualan tunai menggunakan Microsoft Access mempermudah dalam pengelolaan data transaksi penjualan yang dapat di export sesuai kebutuhan.
3. Sistem informasi akuntansi yang dirancang memiliki wadah penyimpanan berupa database sehingga dapat mengurangi kehilangan data atas transaksi penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

Bakri, A.A. dkk. 2023. Sistem Informasi Akuntansi. Indramayu : Adab

Ismail Nurdin, dan Hartati, Sri. 2019. Metodologi Penelitian sosial. Surabaya : Media Sahabat Cendekia

Krismiaji. 2020. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Kurniawan, T. A., 2020. Sistem Informasi Akuntansi dengan Pendekatan Simulasi. Yogyakarta: Deepublish.

Mulyadi. 2019. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

- Mulyani, S. 2018. Metode Analisis dan Perancangan Sistem (Edisi ke-2 ed.). Bandung: Abdi Sistematika.
- Rerung, R. R. 2020. Database dengan Aplikasi Microsoft Access. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. 2018. Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information System (Edisi 14). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2019. interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Alfabeta